

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ НА ОБЪЕКТАХ
МЕЛИОРАЦИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE AT
LAND RECLAMATION SITES (REGIONAL LEVEL)**

**С.С. Паршев,
S.S. Parshev**

*Волгоградский государственный технический университет,
Волгоград, Россия
Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
E-mail: x2-morgan@yandex.ru*

Аннотация. В статье представлены материалы, раскрывающие вопросы развития аквакультуры на региональном уровне и участия в этом мелиоративного комплекса страны. Обоснованы научные подходы к созданию компоновочно-конструктивных решений на оросительных системах, которые позволят обеспечить развитие прудового рыбоводства и аквакультуры. Целью исследования стало изучение вопросов, связанных с развитием аквакультуры на объектах мелиорации в зоне Волго-Донского междуречья. Научная новизна исследования заключается в определении актуальности проводимой работы, разработке научных подходов к развитию аквакультуры на объектах мелиорации, созданию концепции рыбоводно-мелиоративного комплекса с разработанными проектными решениями и экосистемы рыбоводного пруда. Вопросы функционирования рыбоводно-мелиоративного комплекса еще не исследованы до конца (отсутствуют экономические стимулы, повышающие интерес сельских предпринимателей), нет и широкой практики их применения в Российской Федерации.

Abstract. This article presents materials exploring the development of aquaculture at the regional level and the role of the country's land reclamation sector in this area. It also substantiates scientific approaches to the creation of layout and design solutions for irrigation systems that will facilitate the development of pond fish farming and aquaculture. The aim of this study was to examine issues related to the development of aquaculture at land reclamation sites in the Volga-Don interfluvium zone. The research's scientific novelty lies in determining the relevance of the work being conducted, developing scientific approaches to aquaculture development at land reclamation sites, and creating a concept for a fish farming and land reclamation complex with developed design solutions and a fish pond ecosystem. The functioning of fish farming and land reclamation complexes has not yet been fully studied (there are no economic incentives to increase the interest of rural entrepreneurs), nor is there widespread practice of their application in the Russian Federation.

Ключевые слова: водные ресурсы, аквакультура, рыбо-мелиоративный комплекс, технико-технологические решения, эффективность.

Keywords: water resources, aquaculture, fisheries and land reclamation complex, technical and technological solutions, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации темпы роста рыбоводства выше мировых: с 2019 по 2024 год прирост составил 33%. В 2024 году в стране было добыто 4882,8 тысячи тонн рыбы и морепродуктов; коэффициент самообеспеченности этой продукцией, определённый Доктриной продовольственной безопасности (не менее 85 %), превышен и составляет 138,4%. Из года в год растёт глобальное подушевое потребление рыбы и рыбопродуктов 21,2 кг/год. С учетом темпов прироста мирового населения (1% в год) – экономика должна увеличивать производство рыбопродуктов на 4 млн тонн в год, и для этого потребуются инновационные подходы (рисунок 1) [1,9].

Рисунок 1. а) объём производства товарной аквакультуры в РФ, тыс. тонн; б) потребление рыбы и рыбопродуктов в РФ, кг на душу населения, по годам

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Рыбный союз

Согласно Федеральному закону от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)...» под аквакультурой (от лат. *aqua* – вода и лат. *cultura* – возделывание) понимается деятельность, связанная с разведением, содержанием, выращиванием биологических организмов в естественных и искусственных водоемах. К основным формам развития аквакультуры можно отнести: организацию биосферного мониторинга, автоматизацию производственных процессов, формирование цифровых платформ, выведение новых пород и гибридов рыб и биологических водных организмов, производство сбалансированных кормов [2,3,9].

Определенную роль в становлении региональной аквакультуры может сыграть Волго-Донское междуречье Волгоградской области с расположенными на нем водоемами и объектами мелиорации [2]. Находя-

щиеся в степной зоне большие оросительные системы, хотя и имеют степень износа до 90%, в полной мере удовлетворяют потребности сельского хозяйства в водных ресурсах.

Для повышения отдачи мелиоративного комплекса группой ученых нескольких НИИ под руководством академика РАН, д.т.н. Щедрина В.Н. разрабатывается направление: использование объектов мелиорации в развитии товарной аквакультуры, разработка технических решений и приборной базы, обеспечивающей мониторинг, сохранность биологических водных ресурсов [2, 4, 8,].

Целью исследования стало изучение вопросов, связанных с развитием аквакультуры на объектах мелиорации в зоне Волго-Донского междуречья.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В план исследовательских мероприятий были включены: организация полевых наблюдений, исследование мелиоративных объектов и природных водоемов, расположенных в Волго-Донском междуречье. В их числе: визуальное описание изучаемых объектов; фотографирование, 3D- моделирование изучаемых водных объектов; построение батиметрических карт и профилей водоемов; графический метод, обеспечивающий построение профилей; экономико-математическое моделирование объектов мелиорации.

В результате экспедиционных работ были построены карта рельефа залива Сухая балка Волгоградского водохранилища и проектные решения по использованию объектов мелиорации в аквакультуре. В состав Волго-Донского междуречья входят несколько геоморфологических областей Приволжская и Ергенинская возвышенности, речные бассейны Волги и Дона. Общая площадь водных ресурсов 486,6 тыс. га, в том числе под водохранилищами и прудами 361,8; реками 22,5; озерами 55,8. Под оросительными каналами находится 24,5 тыс. га (таблица 1, 2) [1,7].

Таблица 1. Оценка водоемов Волго-Донского междуречья, 2025 год

Наименование водного объекта	Площадь зеркала, км ²	Объем млн м ³
Волгоградское водохранилище	1905,0	24,09 км ³
Цимлянское водохранилище	2702,0	23,86 км ³
Карповское водохранилище	42,0	155,0
Варваровское водохранилище	16,0	124,0
Береславское водохранилище	14,0	48,0
Водохранилище 1, балка Блинникова		0,85
Водохранилище 2 балка Блинникова		3,0

Источник: данные Мелихова В.В.

На территории междуречья располагаются несколько государственных оросительных и оросительно-обводнительных систем с проектной мощностью полива земель – 50,336 тыс. га, находящихся в ведении ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз». В таблице 2 представлено эксплуатационное состояние оросительных систем Волго-Донского междуречья на 01.01.2025 года.

Таблица 2. Оросительные системы Волго-Донского междуречья[7]

Наименование оросительной системы	Проектная площадь, тыс. га	Фактически полито, тыс. га	Степень износа, %
Заволжская	23, 300	9,769	85,0
Калачевская ОС	7, 131	1,477	96,0
ОУ «Большеивановский»	0,248	0,231	99
Оленьевская ОС	2,680	1,3	88
Котельниковская ОС (Л)	1, 791	0,1	98,0
Варваровская ОС	6,784	0,014	99,0
Ильмень-Суворовская ОС	0,100-	0,0	95,0
Генераловская ОС	4,978	0,0	100
Большая Волгоградская	15, 978	3,307	98,0
Городищенская	20,567	12,978	82,0
Итого:	50,336	29,176	

Источник: данные ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»

Проведенные исследования показывают, что действующие в зоне Волго-Донского междуречья оросительные системы, в силу субъективных и объективных причин, располагает избыточными возможностями для транспортировки водных ресурсов, а находящиеся рядом с каналами малые водотоки испытывают дефицит водных ресурсов, что не позволяет их использовать для развития аквакультуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объединение водного и мелиоративного потенциалов междуречья в рыбоводно-мелиоративный комплекс позволит получить синергетический эффект, обеспечивающий развитие региональной экономики. Однако для этого потребуется обеспечить технические возможности для захода мигрирующих рыб в объекты мелиоративного комплекса для нереста и развития; поддерживать качество природной воды на определенном уровне, отвечающем требованиям по кислороду, температуре.

Инфраструктуру рыбоводно-мелиоративного комплекса могут составить: магистральные каналы, оросительные сети, малые водотоки,

рыбоходные сооружения, искусственные нерестилища, водовыпускные сооружения для обводнения природного водотока, гидротехническая инфраструктура (водовыпуски, водовпуски, рыбоспуски, регуляторы уровней воды).

В условиях значительного зарегулирования водного стока для воспроизводства рыбных запасов важное значение имеет вопрос создания искусственных нерестилищ, которые могут быть нескольких типов: нерестовые каналы, прудово-канальные и садковые нерестилища [5,6,8].

На рисунке 2 представлено решение по созданию приканального нерестово-рыбоводного пруда.

Рисунок 2. Схема приканального рыбоводного пруда [7]

- 1 – оросительный канал, 2 – рыбоводный пруд,
3 – подводящий водовод, 4 – естественная река,
5 – регулятор водотока, 6 – рыбоприемник

Проведенные исследования состояния залива Сухая балка Волгоградского водохранилища позволили построить 3D-модель залива и обосновать экосистему искусственного пруда с системой искусственной биоремедиации (рисунок 3) [9].

Рисунок 3. Космический снимок залива Сухая балка Волгоградского водохранилища со схемой размещения экологического пруда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научная новизна проводимых исследований заключается в определении актуальности проводимой работы, определении научных подходов в развитии аквакультуры на объектах мелиорации; создании концепции рыбоводно-мелиоративного комплекса с разработанными проектными решениями. Показано, что мелиоративный комплекс страны имеет неиспользуемый потенциал, который может найти применение в развитии аквакультуры. Вопросы функционирования рыбоводно-мелиоративного комплекса еще до конца не исследованы (нет экономических мотиваторов, повышающих интерес сельских предпринимателей), нет и широкой практики применения в Российской Федерации, что еще раз подчеркивает значимость поднимаемого вопроса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Медведева Л. Н. Зеленые технологии в обосновании кластерно-регионального поступательного развития сельского хозяйства // Орошаемое земледелие. 2024. №4. С. 10-16.
2. Быков А.Д., Бражник С.Ю. К вопросу оценки эффективности проведения работ по рыбоводной мелиорации во внутренних водоемах России // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2021. № 8 (187). С. 8-20.
3. Гайдай Р.Р. Автоматизация процессов в аквакультуре на основе ис-

кусственного интеллекта // Развитие и современные проблемы аквакультуры. Конференция Аквакультура 2024 / ред. кол. Б.Ч. Месхи [и др.]. ДГТУ. Ростов-на-Дону. 2024. С.77-81.

4. Оценка влияния рыбохозяйственной мелиорации на среду обитания водных биоресурсов Цимлянского водохранилища / О.А. Прошкина, И.А. Андреева, А.А. Каширина, В.А. Чухнин // М.: ФГБНУ ВНИРО, 2023. С. 65-69.

5. Пат. № 2018110025, Российская Федерация, МПК А01К 61/00. Оросительно-рыбоводный комплекс на базе канала и малой реки / Щедрин В. Н., Шкура В.Н., Баев О.А., Гарбуз А.Ю.; ФГБНУ «РосНИИПМ». Опубл. 21.03.2018.

6. Пат. № 215787, Российская Федерация. Плавсредство для мониторинга природных и искусственных водоемов / Новиков А.Е., Мелихов В.В., Костин В. Е. [и др.]; ФГБНУ ВНИИОЗ. Опубл.21.10.2022.

7. ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vlgmelio.ru> (дата обращения: 21.03. 2026).

8. Щедрин В.Н., Шкура В.Н., Баев О.А. Рыбоводный комплекс на базе оросительного канала и малой реки // Мелиорация и водное хозяйство. 2018. № 4. С. 38-43.

9. Костин В. Е., Медведева Л.Н. Горбунова А.В. Паршев С. С. Актуализация прудового рыбоводства в пригородных зонах на основе мониторинга и биоэкономики // Экономика сельского хозяйства России. 2025. № 4. С. 70-77.

УДК 639.123:636

DOI 10.5281/zenodo.20543557

**ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ УЛИТКОВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
DEEP PROCESSING OF WASTE FROM SNAIL FARMING
PRODUCTS IN THE CONTEXT OF RESOURCE-SAVING
TECHNOLOGY**

Л.А. Пашкова

L. A. Pashkova

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Михайловск

North Caucasus Federal Agrarian Research Center, Mikhailovsk

E-mail: lar.pashkova@yandex.ru

***Аннотация.** Цель работы состояла в разработке способа переработки отходов производства продукции улитководства для возможного дальнейшего их использования в животноводстве в качестве кормовой добавки. Исследования выполнялись в лабораторных условиях по общепринятым методикам. В результате был получен продукт, характеризующийся перспективностью применения и показателями: сырой протеин – 54,9-85,9; сырой*